

Levantamento de dados dos bustos da escola de música da UFRJ: a tradição alinhada à tecnologia 3d

DOI: 10.5281/zenodo.13743605

Isadora Santório de São José¹

¹UFRJ, isadorassj2015@gmail.com

Palavras-chave: Esculturas, fotogrametria, tecnologia 3d, conservação-restauração.

O objetivo do trabalho é apontar as descobertas feitas no levantamento de dados da origem dos bustos da Escola de Música da UFRJ, estudo do Projeto “Conservação e Restauração de Bens Móveis e Integrados Escultóricos do Museu D. João VI – EBA, Núcleo de Pesquisa e Documentação – FAU e Escola de Música”. O método utilizado consistiu na busca de palavras-chave em acervos digitais e tradicionais. Além disso, foi feito um apanhado histórico sobre o local, desde sua inauguração até hoje, relacionando com os compositores eternizados nos bustos. Como resultados, destacamos que, apesar dos esforços, nada foi encontrado oficialmente. Porém, algumas informações de bancos de dados da Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional sugerem informações sobre alguns dos bustos. Notícias de jornais cariocas do século XIX dão indícios de locais de fundição, leilões e esculturas semelhantes de exposições da Academia Imperial de Belas Artes. Apesar da Biblioteca da Escola de Música ter um grande acervo, não havia relatos sobre os bustos. Destacamos que o projeto conta com a participação de estudiosos de várias áreas, contribuindo para os estudos dos acervos da Escola de Belas Artes, do Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU e da Escola de Música, e o alinhamento do uso de ferramentas 3D ao saber tradicional. A união dessa equipe difundiu o aprendizado das técnicas de escaneamento por fotogrametria entre os pesquisadores. Logo, o moderno associado a objetos antigos cria um saber rico entre futuro, passado e presente, moldando conhecimentos na conservação. Conclui-se que os estudos 3D que serão realizados posteriormente, contribuirão para as intervenções das esculturas da Escola.

Referências Bibliográficas

AUGUSTO, Antônio José. A questão Cavalier – música e sociedade no Império e na República (1846-1914). Tese de Doutorado. UFRJ, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Programa de Pós-Graduação em História Social, 2008.

PEREIRA, Aldemar A. Música, sociedade e política - Alberto Nepomuceno e República Musical. Editora UFRJ, 2007.

PEREIRA, Sonia Gomes. Arte, Ensino e Academia: Estudos e ensaios sobre a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Mauad X, 2018.